

XVI SIMPOSIO CEA DE CONTROL INTELIGENTE

Sesión especial: Control Inteligente aplicado a la desalación

LIBRO DE ACTAS

Las Palmas de Gran Canaria,
1-3 de diciembre, 2021

XVI SIMPOSIO CEA DE CONTROL INTELIGENTE: LIBRO DE ACTAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 1 A 3 DE DICIEMBRE DE 2021

ISBN: 978-84-09-36817-4

Editores:

Pedro J. Cabrera Santana

Eloy Irigoyen Gordo

Sergio Velázquez Medina

Jaime González Hernández

Noemí Melián Martel

Nenna El Kori

Beatriz del Rio Gamero

Pablo Yáñez Rosales

Alfredo Lázaro Marrero

Detección de fallos en datos para la decisión de acción de aprendizaje de gemelos digitales de sistemas de energía

William Chicaiza^{a,*}, Fabio Rodríguez^b, Adolfo J. Sánchez^c, Juan M. Escaño^a

^aDepartamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, Universidad de Sevilla, Camino de los Descubrimientos s/n., 41092 Sevilla, Spain

^bDepartamento de Matemática Aplicada II, Universidad de Sevilla, Camino de los Descubrimientos s/n., 41092, Sevilla, Spain

^cDepartment of Mechanical, Biomedical, and Manufacturing Engineering, Munster Technological University, Bishopstown, Cork, Ireland

Resumen

En este trabajo se presenta el diseño de un clasificador de fallos de offset en variables de un sistema de producción de frío, mediante energía solar. El clasificador se basa en una estructura formada por diversos sistemas de inferencia borrosos TS, con proyecciones de los datos sobre componentes de un análisis de componentes principales. El clasificador forma parte de un evaluador de discrepancia para el disparo del mecanismo de aprendizaje del gemelo digital del captador tipo Fresnel de la planta solar.

Palabras Clave: Fuzzy Inference System, Fault detection, Principal Component Analysis

1. Introducción

El proceso de obtención de mayores niveles de penetración de las energías renovables en la industria es clave para lograr reducciones sustanciales de la demanda de combustibles fósiles del sector y de las emisiones de CO₂ del sector (Kempener y Saygin, 2014). El uso óptimo de renovables en la red industrial, requiere de técnicas de control avanzado. El control predictivo basado en modelos es una técnica que ha demostrado ser muy eficiente en la optimización en tiempo real de los sistemas energéticos e industriales (Camacho y Bordons, 2004; Bordons et al., 2020). Las técnicas de control predictivo necesitan de un modelo dinámico del sistema a controlar. La inclusión de estos modelos en gemelos digitales (Tao et al., 2019) permite la construcción de plantas virtuales que ayudan a descubrir los problemas de comportamiento del sistema dinámico, incluidos los problemas de control del proceso. Los gemelos digitales necesitan comunicar con las plantas reales, para poder actualizar sus parámetros en función de los cambios producidos en las mismas. Esta actualización permite tener modelos dinámicos perfectamente adaptados al sistema, para poderlo controlar eficientemente.

La cuestión que surge entonces es la siguiente: ¿Cuándo se considera que el cambio en las variables reales deben provocar la actualización de los gemelos digitales? La respuesta no es fácil y necesita de un análisis sobre los datos recolectados en tiempo real. Por ejemplo, un fallo o simplemente una deriva en un sensor, puede disparar el mecanismo de aprendizaje del gemelo de manera indeseada. Un primer paso importante consiste

Figura 1: Captador solar Fresnel

en poder detectar esos fallos o datos falsos, para poder evaluar la decisión de comienzo de la rutina de aprendizaje.

En este trabajo se ha propuesto y diseñado un evaluador borroso para la detección de derivas en sensores de un captador solar, de una planta de refrigeración solar, instalada en el edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. La planta está compuesta por tres sistemas, un campo solar tipo Fresnel, la máquina enfriadora de absorción y un tanque de almacenamiento de PCM. El campo solar tipo Fresnel es la principal fuente de suministro de energía para elevar la temperatura del fluido en la planta. La Figura 1 muestra el campo solar tipo Fresnel, dicho campo es un sistema de foco lineal, que consta de 11 hileras de espejos que concentran la radiación solar directa a lo largo de un tubo receptor por donde circula el fluido caloportador, también tiene un reflector secundario que mejora el rendimiento de la planta. Previamente, en un trabajo anterior, se ha desarrollado un gemelo digital del captador (Chicaiza et al., 2021). En la Figura 2 se muestra el comportamiento

*Autor en correspondencia.

Correos electrónicos: wchicaiza@us.es (William Chicaiza),
frodriaguez@us.es (Fabio Rodríguez),
adolfo.sanchezdelpozofernandez@mtu.ie (Adolfo J. Sánchez),
jescano@us.es (Juan M. Escaño)

Figura 2: Evolución de la temperatura de salida del captador con datos de un día de verano

de la temperatura de salida del campo solar tipo Fresnel de uno de los días simulados. La organización del resto del artículo es la siguiente. En la sección 2 se estudiará la preparación de datos, junto con el análisis de componentes principales y la obtención de prototipos. En la sección 3 se presenta la estructura del clasificador neuroborroso. En la sección 4 se procederá a evaluar el desempeño del clasificador y, finalmente, las conclusiones se presentan en la sección 5.

2. Preparación de datos de funcionamiento

Para el diseño del evaluador propuesto, se utilizan datos de las siguientes variables relacionadas entre ellas: la Radiación Solar Directa (I), la temperatura ambiente (T_{amb}), el caudal de agua (Q), la temperatura de entrada (T_{in}), y la temperatura de salida (T_{out}).

El conjunto de datos generados lo conforman varios días de verano, en los cuales se ha dado escalones de caudal a lo largo del día en un rango de 2 a 12 [m^3/h]. Se varía el caudal, porque es la variable que más influye en la temperatura del fluido caloportador de salida de la planta. Se han añadido fallos individuales a la medición del caudal, un desplazamiento en positivo y negativo que sigue el perfil del caudal medido en condiciones normales de operación. Los fallos inducidos en el caudal del fluido (offset) se eligen en el rango $\pm 4[m^3/h]$. Adicionalmente se usan datos reales de operación normal de distintos días, a los cuales se ha añadido tales fallos en la variable del caudal. En este trabajo, inicialmente se van a detectar fallos específicos de offset añadido, clasificando en tres clases distintas: operación normal, offset positivo y offset negativo en la variable caudal.

El método propuesto combina un análisis de componentes principales (PCA) con sistemas de inferencia neuroborroso adaptativo (ANFIS). El PCA es una técnica estadística multivariable, que representa de manera óptima observaciones de un espacio n -dimensional en un espacio de baja dimensión, permitiendo identificar variables latentes o no observadas de los

Figura 3: Variable caudal con su valor normal y sus offset inducidos

datos. Además, transforma variables que generalmente puedan estar correlacionadas, en nuevas variables no-correlacionadas, permitiendo al ANFIS una mejor convergencia en el aprendizaje.

Las variables medidas por los sensores que forman parte de instrumentación del campo solar, se encuentran en diferentes escalas. Además, la varianza de las medidas proporcionadas por los sensores (caudal, temperatura, radiación solar) son muy diferentes. Por ello se realiza un proceso inicial de normalización de los datos, evitando que la distinta naturaleza y magnitud de las variables, los ruidos e inconsistencias afecten en el proceso de aprendizaje. En este trabajo nos vamos a centrar en la detección de fallos en el caudal, pero la metodología presentada se puede aplicar al resto de variables del sistema. El conjunto de entrenamiento está conformado por datos de funcionamiento normales y anormales de diferentes días de verano. Se crea la clase $class_{Norm}$, que contiene los datos de temperatura y caudal en operación normal de la planta solar Fresnel. Los datos anormales tienen fallos de $\pm 4m^3/h$ en la medida del sensor de caudal. Por cada fallo se ha creado una clase ($class_{F_{pos}}$, $class_{F_{neg}}$) como se observa en la Figura 3.

En este caso en particular, para detectar el fallo en el caudal, un análisis previo de correlación indica que la temperatura de entrada, temperatura de salida y el caudal del fluido caloportador, presentan una mayor correlación entre ellas. Existe una fuerte correlación entre el caudal y la temperatura de la planta a la entrada y la salida. De hecho, la temperatura de entrada, al estar el sistema circulando por la máquina de absorción, está relacionada con la temperatura de salida, por lo cual, se ha decidido tomar las variables temperatura de entrada y caudal como variable de entrada al sistema evaluador de fallos en el caudal.

2.1. Análisis de componentes principales

El análisis de componentes principales (PCA) se realiza fuera de línea a cada una de las clases, obteniendo una matriz R_Q^n , que representa el nuevo conjunto de variables in-correladas, denominadas componentes principales por cada clase. Cada com-

ponente principal es una combinación lineal de las variables originales. el índice n indica cada clase ($Norm, F_{pos}, F_{neg}$) y el subíndice Q indica la variable asociada con fallo (en este caso, caudal).

La primera componente principal de cada matriz \mathbf{R}_Q^n contiene la mayor varianza de los datos, específicamente más del 99 % de la variabilidad. Por lo tanto, la utilizamos para representar los datos en una sola dimensión.

Adicionalmente, se realiza el cálculo PCA de todas las clases que conforman el conjunto de entrenamiento, obteniendo la matriz *total*: \mathbf{R}_Q^{Total} .

2.2. Obtención de prototipos proyectados en las componentes principales

Una vez realizado el cálculo PCA de cada una de las clases \mathbf{R}_Q^n , así como el de todas las clases \mathbf{R}_Q^{Total} , se determina las proyecciones de cada clase por cada una de las componentes, es decir, se va a proyectar cada clase en la primer componente principal de las distintas clases. Llamaremos prototipos ($\mathbf{P}_{n_2}^1$) a las distintas proyecciones obtenidas de las variables que componen cada clase, consiguiendo tres nuevas variables por clase en un único eje en el espacio, que utilizaremos para asignar el grado de pertenencia a la clase correspondiente cuando se evalúe un nuevo dato. El prototipo es igual al producto escalar de cada clase con el primer componente principal de cada matriz \mathbf{R}_Q^n .

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_{Norm}^{Norm} &= \prod (\mathbf{class}_{Norm} \cdot \mathbf{R}_Q^{Norm}) \\ \mathbf{P}_{F_{pos}}^{Norm} &= \prod (\mathbf{class}_{Norm} \cdot \mathbf{R}_Q^{F_{pos}}) \\ \mathbf{P}_{F_{neg}}^{Norm} &= \prod (\mathbf{class}_{Norm} \cdot \mathbf{R}_Q^{F_{neg}}) \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_{Norm}^{F_{pos}} &= \prod (\mathbf{class}_{F_{pos}} \cdot \mathbf{R}_Q^{Norm}) \\ \mathbf{P}_{F_{pos}}^{F_{pos}} &= \prod (\mathbf{class}_{F_{pos}} \cdot \mathbf{R}_Q^{F_{pos}}) \\ \mathbf{P}_{F_{neg}}^{F_{pos}} &= \prod (\mathbf{class}_{F_{pos}} \cdot \mathbf{R}_Q^{F_{neg}}) \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_{Norm}^{F_{neg}} &= \prod (\mathbf{class}_{F_{neg}} \cdot \mathbf{R}_Q^{Norm}) \\ \mathbf{P}_{F_{pos}}^{F_{neg}} &= \prod (\mathbf{class}_{F_{neg}} \cdot \mathbf{R}_Q^{F_{pos}}) \\ \mathbf{P}_{F_{neg}}^{F_{neg}} &= \prod (\mathbf{class}_{F_{neg}} \cdot \mathbf{R}_Q^{F_{neg}}) \end{aligned} \quad (3)$$

Adicionalmente se obtiene un prototipo general \mathbf{P}_g^n , de cada clase, que proviene del producto de cada clase con la matriz \mathbf{R}_Q^{Total} .

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_g^{Norm} &= \prod (\mathbf{class}_{Norm} \cdot \mathbf{R}_Q^{Total}) \\ \mathbf{P}_g^{F_{pos}} &= \prod (\mathbf{class}_{F_{pos}} \cdot \mathbf{R}_Q^{Total}) \\ \mathbf{P}_g^{F_{neg}} &= \prod (\mathbf{class}_{F_{neg}} \cdot \mathbf{R}_Q^{Total}) \end{aligned} \quad (4)$$

Finalmente, los conjuntos de entrenamiento para el aprendizaje del ANFIS los conforman los prototipos de cada una de las clases y su prototipo general.

$$\mathbf{T}_{Norm} = [\mathbf{P}_{Norm}^{Norm} \quad \mathbf{P}_{F_{pos}}^{Norm} \quad \mathbf{P}_{F_{neg}}^{Norm} \quad \mathbf{P}_g^{Norm}] \quad (5)$$

$$\mathbf{T}_{pos} = [\mathbf{P}_{Norm}^{F_{pos}} \quad \mathbf{P}_{F_{pos}}^{F_{pos}} \quad \mathbf{P}_{F_{neg}}^{F_{pos}} \quad \mathbf{P}_g^{F_{pos}}] \quad (6)$$

$$\mathbf{T}_{F_{neg}} = [\mathbf{P}_{Norm}^{F_{neg}} \quad \mathbf{P}_{F_{pos}}^{F_{neg}} \quad \mathbf{P}_{F_{neg}}^{F_{neg}} \quad \mathbf{P}_g^{F_{neg}}] \quad (7)$$

El conjunto de chequeo contiene datos de dos días diferentes al conjunto de entrenamiento y para obtener sus prototipos, el procedimiento a seguir es el mismo que el descrito anteriormente. Además, se utiliza las matrices \mathbf{R}_Q^n de cada una de las clases ya calculadas en el conjunto de entrenamiento.

Los datos proporcionados son de diferentes días, la variable de caudal va en ascenso en la mitad del tiempo y luego en descenso, por lo cual se ha segmentado las series temporales y se ha tomado la parte en ascenso para obtener los prototipos proyectados en el primer componente principal de cada clase.

3. Diseño del clasificador de deriva en sensores

El prototipo que define la \mathbf{class}_n se modela mediante un ANFIS, utiliza como entradas los prototipos de cada clase y como salida el prototipo general. De esta manera se obtiene varios ANFIS, que una vez entrenados, entregan la estimación del prototipo correspondientes a cada clase. El entrenamiento de cada ANFIS lo realizamos aplicando primero un método de clustering (agrupación sustractiva), que inicialmente estima el número de clusters para determinar el número de reglas y funciones de pertenencia (*Membership Functions*, MF). Posteriormente, los parámetros de cada capa ANFIS se actualizan mediante un método de aprendizaje híbrido, que combina el descenso de gradiente para la optimizar los parámetros del antecedente y mínimos cuadrados para determinar los parámetros lineales del consecuente. Los parámetros de la arquitectura ANFIS es la misma en todos los casos debido a la correlación que tienen los datos (similitud entre cada clase, debido a que se añade un offset en positivo y negativo) y se muestra en la tabla 1.

Tabla 1: Parametros de los ANFIS

Tabla 1: Parametros de los ANFIS	
Descripción	
Tipo MF:	Gaussiana
Número de MF:	3
Número de reglas:	3
Método de optimización:	híbrido
Tipo MF de salida:	lineal
Rango de influencia:	0.8
Número de iteraciones:	200

El proceso de aprendizaje del ANFIS utiliza un número de épocas relativamente bajas y los errores obtenidos en los conjuntos de entrenamiento y chequeo son bajos, que indican que el aprendizaje fue de manera generalizada. Los índices de error que se obtienen en el entrenamiento de cada modelo se muestran en la tabla 2

El objetivo tras haber obtenido los sistemas \mathbf{FIS}_Q^n es determinar la clase a la que pertenece un nuevo dato, por lo cual

Tabla 2: Parametros de los ANFIS

RMSE min of Training & Checking	Modelos ANFIS obtenidos		
	\mathbf{FIS}_Q^{Norm}	$\mathbf{FIS}_Q^{F_{pos}}$	$\mathbf{FIS}_Q^{F_{neg}}$
$RMS E_{Train}$	0.0183434	0.0183434	0.0183434
$RMS E_{Check}$	0.0159591	0.0159591	0.0159591

Figura 4: Clasificador Neuro-Borroso

definimos una función de coste que determina que sistema alcanza al prototipo real.

$$J_i = \left\| \mathbf{P}_{real}^* - \mathbf{P}_{\mathbf{FIS}_Q^n} \right\|_2^2 \quad (8)$$

Utilizamos un algoritmo tipo *Exhaustive Searching Algorithm* (ESA) en el proceso para determinar la clase a la que pertenece un nuevo dato a clasificar. Este algoritmo evalúa la función de coste con el valor de salida que entrega cada sistema de inferencia borroso \mathbf{FIS}_Q^n y determina la clase por comparación directa, eligiendo aquel que minimiza la función coste. El modelo que presente mínimo J_i define la clase a la que pertenece el nuevo dato.

3.1. Clasificador neuroborroso

El clasificador basado en ANFIS son de tipo TS. La Figura 4 muestra la estructura que conforma el clasificador de detección de fallos de offset en el caudal de agua del captador solar. El primer componente principal obtenido de cada clase \mathbf{R}_Q^n , calculados previamente, se mantienen como parámetros fijos y sirven para definir los nuevos prototipos en la dimensión de cada clase. Si clasificamos el conjunto de variables que conforma el dato de operación normal pasando por el primer componente principal $\mathbf{R}_Q^{F_{neg}}$, obtendremos el prototipo proyectado en la clase $\mathbf{class}_{F_{neg}}$, pasando el dato por \mathbf{R}_Q^{Norm} , obtendremos la proyección en la clase \mathbf{class}_{Norm} y cuando pasa por $\mathbf{R}_Q^{F_{pos}}$, se proyecta en la clase $\mathbf{class}_{F_{pos}}$. El dato que ingresa pasa por el primer componente \mathbf{R}_Q^n , donde Q denota la variable caudal medido por el sensor y se proyecta en la clase \mathbf{class}_n , obteniendo de esta manera el prototipo correspondiente. Los prototipos calculados forman el vector de entrada con el que se evalúa cada uno de los sistemas \mathbf{FIS}_Q^n . Finalmente, pasando los datos por el primer componente

principal de \mathbf{R}_Q^{Total} , se obtiene el prototipo real con el cual se ha de evaluar la función coste en el ESA para determinar la clase a la que pertenece. ESA realiza una comparación directa evaluando la función de coste con el valor estimado de cada \mathbf{FIS}_Q^n y asigna la etiqueta del FIS que minimiza dicha función. Por ejemplo, cuando los datos evaluados tienen Fallos Negativos, el sistema \mathbf{FIS}_Q^n minimiza la función de coste, y esa clase se asigna a los datos.

4. Evaluación del clasificador neuroborroso

Como se puede observar en la Figura 5 el nuevo dato se multiplica por cada componente principal, se forma el vector de entrada y se evalúa cada modelo FIS. Evaluamos cada sistema \mathbf{FIS}_Q^n con datos de cada clase. Si el dato que ingresa contiene fallos negativos en el caudal, el FIS cuya salida se acercará más al prototipo real será el $\mathbf{FIS}_Q^{F_{neg}}$, como se observa en la Figura 5(c). La Figura 5(a) muestra que, si el dato que ingresa no tiene fallo alguno, los valores estimados por el \mathbf{FIS}_Q^{Norm} seguirán al prototipo real que caracteriza a la clase Normal. Si clasificamos un dato con fallo positivo, el sistema $\mathbf{FIS}_Q^{F_{pos}}$ estima el prototipo real que caracteriza a dicha clase como se puede observar la Figura 5(b).

La Figura 4 muestra la diferencia del prototipo real con cada uno de los modelos FIS. Si el dato evaluado contiene fallos negativos, el $\mathbf{FIS}_Q^{F_{neg}}$ presentará el mínimo error resultado de la diferencia como se puede observar en la Figura 6(c). La Figura 6(a) muestra de manera similar que, si el dato evaluado no presenta fallo alguno, el \mathbf{FIS}_Q^{Norm} presentará el mínimo error. Lo mismo ocurre si el dato evaluado presenta fallos positivos, el $\mathbf{FIS}_Q^{F_{pos}}$ presenta el mínimo error como se puede observar en la Figura 6(b).

El algoritmo propuesto para asignar la clase a la que pertenece el dato evaluado presenta buenos resultados como se puede observar la Figura 4. ESA realiza una comparación directa evaluando la función de coste con el valor estimado de cada \mathbf{FIS}_Q^n y asigna la etiqueta del FIS que minimiza dicha función. Por ejemplo, cuando los datos evaluados tienen Fallos Negativos, el sistema $\mathbf{FIS}_Q^{F_{neg}}$ minimizará la función de coste, y esa clase se asigna a los datos, como se muestra en la Figura 7(c). Si el dato evaluado no presenta fallos, el sistema \mathbf{FIS}_Q^{Norm} minimizará la función de coste y se asigna esa clase al dato, ver la Figura 7(a). Finalmente, la Figura 7(b) muestra que si el dato presenta fallos positivos el sistema $\mathbf{FIS}_Q^{F_{pos}}$ minimizará la función de coste y el algoritmo asignará esa clase al dato.

Adicionalmente se ha realizado la matriz de confusión (ver tabla 3) para evaluar el clasificador propuesto, esta matriz mues-

Tabla 3: Matriz de confusión Q .

		Predichas		
		F_{neg}	Norm	F_{pos}
Reales	F_{neg}	376	30	13
	Norm	0	376	43
	F_{pos}	0	0	419
Precisión		89.10 %	89.74 %	100 %
Sensibilidad		100 %	92.61 %	87.66 %
Exactitud		93.16 %		

tra la distribución de las clases asignadas a los datos predichos, en comparación con sus clases verdaderas.

5. Conclusiones

Se ha diseñado un clasificador de fallos de offset en una de las variables de un sistema de producción de frío, mediante energía solar. El clasificador se basa en una estructura formada por diversos sistemas de inferencia borrosos TS, con proyecciones de los datos sobre componentes de un análisis de componentes principales. Los resultados de la clasificación presenta índices muy adecuados de precisión y sensibilidad. El clasificador forma parte de un evaluador de discrepancia para el disparo del mecanismo de aprendizaje del gemelo digital del captador tipo Fresnel de la planta solar. Como futuro trabajo, se propone la extensión de esta metodología al resto de variables críticas en todos los activos susceptibles de realización de gemelos digitales.

Agradecimientos

Los autores desean agradecer al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades bajo la subvención PID2019-104149RB-I00 y al *European Union's Horizon 2020 research and innovation programme* en virtud del acuerdo de subvención nº 958339, por financiar este trabajo.

Referencias

- Bordons, C., Garcia-Torres, F., Ridao, M., 01 2020. Model Predictive Control of Microgrids. Springer.
DOI: 10.1007/978-3-030-24570-2
- Camacho, E., Bordons, C., 01 2004. Model Predictive Control. Vol. 13. Springer.
DOI: 10.1007/978-0-85729-398-5
- Chicaiza, W. D., Sánchez, A. J., Gallego, A. J., Escaño, J. M., 2021. Neuro-fuzzy modelling of a linear fresnel-type solar collector system as a digital twin. En: Joint Proceedings of the 19th World Congress of the International Fuzzy Systems Association (IFSA), the 12th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT), and the 11th International Summer School on Aggregation Operators (AGOP). pp. 242–249.
- Kempener, R., Saygin, D., 2014. Renewable energy in manufacturing. a technology roadmap for remap 2030.
- Tao, F., Zhang, H., Liu, A., Nee, A. Y. C., 2019. Digital twin in industry: State-of-the-art. IEEE Transactions on Industrial Informatics 15 (4), 2405–2415.
DOI: 10.1109/TII.2018.2873186

(a) Prototipo real y estimado por cada FIS tras ser evaluado con datos normales de operación

(b) Prototipo real y estimado por cada FIS tras ser evaluado con datos con fallos positivos

(c) Prototipo real y estimado por cada FIS tras ser evaluado con datos con fallos negativos

Figura 5: Prototipos obtenidos con las distintos fallos y operación normal.

(a) Error obtenido de la comparación directa en el ESA entre el prototipo de cada FIS con el prototipo real con datos normales de operación.

(a) Clasificación con datos normales de operación.

(b) Error obtenido de la comparación directa en el ESA entre el prototipo de cada FIS con el prototipo real con datos con fallos positivos

(b) Clasificación con datos con fallo positivo.

(c) Error obtenido de la comparación directa en el ESA entre el prototipo de cada FIS con el prototipo real con datos con fallos negativos.

(c) Clasificación con datos con fallo negativo.

Figura 6: Errores entregados por el ESA tras minimizar la función de coste.

Figura 7: Asignación de la clase mediante ESA.